

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI

MOLIYA FAKULTETI, MMT-92 GURUH TALABASI

RUSTAMOV SHUKURULLO

RESPUBLIKAMIZDA AHOLI DAROMADLARI VA XARAJATLARI TAHLILI

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda amalga oshirilayotgan iqtisodiyotni modernizatsiya qilish jarayonlari O'zbekiston Respublikasi aholisining daromadlarini statistik tahlil etishni talab etadi. Ushbu tezisdan Respublikamizda Aholi daromadlari va xarajatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Moliya, iqtisod, statistik tahlil, standart.

KIRISH

Aholi ishlab chiqaruvchi kuch va iste'molchi sifatida respublikamiz iqtisodiyotini rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Insoniyat taraqqiyotidagi iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy muammolari aholi bilan chambarchas bog'liq bo'lib kelgan. Ushbu bog'liqlik turli mamlakatlarda turli hududlarida o'ziga hos xususiyatlari bilan ajralib turadi.

Ushbu ijobiy yutuq^ aholining xayotiylik darajasi jarayonlarini jadal sur'atlar bilan ijobiy rivojlanishiga real umumiy daromadlarni statistik tahlil uchun statistika ma'lumotlarining sifati va ishonchliligini oshirish imkoniyatini yaratadi.

"Mamlakatimizda statistika ma'lumotlarining sifati va ishonchliligini oshirish borasida tizimli ishlar amalga oshirilib, ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni, jumladan xalqaro tashkilotlarning maxsus nashrlari va ma'lumot bazalarida xolis va ishonchli aks ettirishni ta'minlash choralari ko'rilmogda". Shu sababli, "Rasmiy statistikani tayyorlovchilar statistika ma'lumotlarini ishlab chiqishda xalqaro darajada tavsiya etiladigan tushunchalarga, tasniflarga va uslubiyatga amal qiladi".

2020-yil 3-avgustdagi PQ - 4796-son "Milliy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarorlari hamda mazkrn- faoliyatga tegishli

boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu maqola muayyan darajada xizmat qiladi.

Usullar

Tadqiqot jarayonida ilmiy abstraksiyalash, statistik kuzatish, mutlaq, nisbiy miqdorlar, statistik baholash, statistik jadvallar, elastiklik koeffitsiyenti kabi usullardan foydalanilgan.

Natijalar

Bozor iqtisodiyotiga o'tishning zarur shartlaridan biri aholining real umumiy daromadlari darajasini oshirishdir. Birinchidan, bozor rivoji raqobat kurashining ta'siri ostida bo'lishi, ikkinchidan ishsizlikning oshib borishi, kambag'allikning paydo bo'lishi bilan bog'liq hisoblanadi. Bozor munosabatlari asoslangan iqtisodiyot tenglikni inkor etgan holda, tengsizlikni tasdiqlaydi. Ushbu tengsizlik standard holat bo'lib, yuksak daromad olish uchun harakat qilishga intilishni kuchaytiradi. Shu nuqtai nazardan, davlat ixtiyoridan daromad oluvchilar sonini kamaytirib, balki kichik biznes va hususiy tadbirkorlikni rivojlantirish, qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi tarmog'ini hududiy jihatdan rivojlantirishda fermer, dehqon va tomorqa xo'jaliklarini rivojlantirish, shu jumladan, daromadni asosini tadbirkorlikdan olish, mamlakatimiz aholisini bozor sharoitiga moslashtirish, iqtisodiy siyosatning tarkibiy qismi bo'lib hisoblanmoqda. Shu kabi ishlarni amalga oshirishda aholini hayotiylik sifati va darajasini rivojlantirish zarurati tug'iladi. Modellashtirish uchun yuqori variantli hisob-kitoblar olib borishga to'g'ri keladi. Shu boisdan, bozor munosabatlari sharoitida aholining hayotiylik sifati va darajasini rivojlantirishni davlat tomonidan ijtimoiy himoya tadbirlarini amalga oshirish uchun oldindan tezkor choralar ko'rish zaruriyatini hozirgi zamon talabi darajasidagi yaratilgan avtomatlashtirilgan hisoblash tizimlardan foydalanib, O'zbekiston Respublikasi aholisining daromadlarini statistik tahlili bugungi kunning dolzarb masalasi hisoblanadi.

"Aholining real umumiy daromadlari - bu aholining nominal umumiy daromadlarini tegishli davr uchun iste'mol narxlari indeksiga bo'lish yo'li bilan hisoblanadigan nisbiy ko'rsatkichi hisoblanadi.

Aholi ixtiyoridagi daromad - umumiy daromaddan to'g'ri soliqlarni (ularning qaytarilishini hisobga olgan holda), majburiy yig'imlar va jarimalar hamda bir uy xo'jaligiga boshqa uy xo'jaligi tomonidan berilgan moddiy yordam pullarini chegirish orqali hisoblanadi".

To'g'ri ovqatlanishda bug'doy va yormalar muhim o'rin egallagan. Davlatimiz aholi uchun ommabop bo'lgan 1 navli bug'doy uni mikronutrientlar bilan to'ldirib borilishi ta'minlab kelmoqda. (75 foiz). 1 navli bug'doy uni bilan bir qatorda oliy navli bug'doy un ham zaruriy vitaminlar va minerallar bilan to'yintirilishi (90 foiz) yo'lga qo'yilmoqda. Respublikamizning aksariyat holatlarda qishloq aholisi tegirmon unidan iste'mol qiladi, bug'doy uni mikronutrientlarga boy kepakli un hisoblanadi. Aksariyat shahar aholisi do'konlardan sotib olayotgan noni ham endilikda, mikronutrientlarga boyitilgan bug'doy unidan ishlab chiqariladi.

Yuqoridagi belgilangan chora-tadbirlar axborot vositalarida targ'ib qilinishi, jamiyatning tibbiyot xodimlari, faol fuqarolari tomonidan to'g'ri ovqatlanish shartlari tushuntirib borilishi lozim. Oilamizda oziq-ovqatning turli xilligi, oqsil, uglevodlar, yog' bilan to'yinganligi insonning jinsi, yoshi, tana tuzilishlari mehnat faoliyatini hisobga olgan holda balanslashganligi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Aholining besh mahal kundalik ovqatlanish rejimiga o'rgatish, salomatligiga e'tibor qilishning ko'nikmalari shakllantirish lozim. Kun tartibiga qat'iy rioya qilishi, to'g'ri ovqatlanishi, ruhiy va jismoniy faollikka erishishiga harakat qilishi talab etiladi.

O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy yo'naltirilgan bozor munosabatlariga o'tishi aholining hayotiylik darajasini oshirish, ijtimoiy soha yo'nalishlarining rivojlanishini ta'minlash hisoblanadi.

Xulosalar

Yuqoridagi e'tirof etilgan xulosalar orqali respublikamiz aholisining real daromadlari darajasini oshirish bo'rtasida quyidagi takliflarni amaliyotga tadbiiq qilish maqsadga mufofiiq deb hisoblaymiz:

- republikamiz aholisining real umumiiy daromadlarini tartibga solinmagan turlarini hisobga olish, ularni albatta litsenziya olib ishlashi, belgilangan standartlar va sanitariya talablariga amal qilishini ta'minlash zarur, ularga ko'mak berish, ularning statistik hisobotini yaxshi yo'lga qo'yish bo'rtasidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

- aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real daromadlar darajasini oshirish;
- aholining manfaatlarini to'liq ta'minlash uchun huquqiiy bazani mustahkamlash;
- shahar va qishloq joylaridagi infratuzilma xizmatlarini yanada rivojlantirish;
- shahar va qishloq aholisining aholi jon boshiga to'g'ri keladigan real daromadlar darajasini yangi pog'onaga ko'tarish;
- aholi o'rtasida yoshlarni ish bilan ta'minlash, odamlarning daromadi va darajasini oshirish.
- mamlakatimiz aholisining real ummiiy daromadlari hajmini jadal rivojlantirish, shaxsiiy sug'urta darajasini oshirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiiyot strategiiyasi to'g'risida" gi PF-60-sonli Farmoni. 2022 yil 28 yanvar. // <https://lex.uz/docs/5841063>.
2. O'zbekiston Respublikasining "Rasmiy statistika to'g'risida" gi O'RQ - 707 -sonli qonuni. 2021 yil. 11 avgust. www.lex.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 3 avgustdagi PQ-4796-son "Milliiy statistika tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. www.lex.uz.

4. Statistika bo'yicha praktikum: o'quv qo'llanma // I.X. Xabibullayev, X. A.Shodiyev, B.Q.Utanov. -T.: «Nihol print» OK, 2022.-312 b.
5. MnponHMOB, M. (2023). TomKeHT bhooth Mexpar pecypcnapHHHHr 6aHgnHK gapa^acH CTamcTHKacu. Iqtisodiyot Va ta'lim, 24(3), 234-238. https://doi.org/10.55439/ECED/vol24_iss3/a36
6. www.stat.uz - O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining rasmiy sayti ma'lumotlari